

KAPITAL JALB QILISHDA QARZ QIMMATLI QOG'OZLAR MUOMALASINI TASHKIL KETISH AMALIYOTINING XUSUSIYATLARI VA TAHLILI

Sadullayeva Mohinur G'ayratjon qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali o'qituvchisi

Email: mohinursadullaeva2@gmail.com

Tel: 974806677

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999316>

Tayanch so'zlar: qimmatli qog'ozlar, moliyaviy resurslar, aksiyadorlik jamiyatlari, birja

Kirish.

Bugungi kunga kelib, moliya bozorining yanada rivojlanib borishi bilan korxonalar o'z faoliyatlarini rivojlantirish va moliyaviy ahvolini barqarorligini ta'minlash maqsadida turli xil qimmatli qog'ozlarni muomalaga chiqarib nisbatan arzon va uzoq muddatli moliyaviy resurslarga ega bolish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bu jalb qilingan mablag'lar hisobiga korxonalar va korporativ tuzilmalar o'z moliyaviy muammolarini hal qilishmoqda. Turli xil kapital jalb qilishning qonunchilik mexanizmlarini va normalarini joriy etish, kapital jalb qilishning ommabopligini oshirish maqsadida mamlakatda zamon talablari va xalqaro normalar hamda standartlarga muvofiq holda amaldagi qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda hamda ular izchillik bilan amaliyotga tadbiiq etib borilmoqda.

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy sektor uchun keng yo'l ochish maqsadida eksklyuziv huquqlarni bekor qilish va davlat ishtirokidagi kompaniyalarni xususiylashtirish hisobiga 25 dan ortiq faoliyat turi bo'yicha monopoliyalarni qisqartirish maqsad qilib olindi. Iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni ko'paytirish maqsadida, kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 million AQSh dollaridan 7 milliard AQSh dollariga yetkazish bo'yicha vazifalar belgilab olindi. Mamlakatimizda kapital harakatini bosqichma-bosqich erkinlashtirish hamda yirik korxonalarni va ulardagi ulushlarni (aksiyalarni), shu jumladan fond birjasi orqali xususiylashtirish, davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini tezroq yakunlash, 2026-yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushini 60 foizgacha yetkazish doirasidagi kelgusida rejalashtirilgan ishlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmonida aynan alohida ko'rsatib o'tilganligi bu sohadagi islohotlarning naqadar muhim ahamiyat kasb etishini va mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishiga ta'siri sezilarli darajada yuqori ekanligini ko'rsatib beradi[1].

Tahlil. Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati asosini qimmatli qog'ozlar, birinchi navbatda aksiyalar tashkil qiladi. Qarz kapitali jalb qilish maqsadida esa korporativ obligatsiyalar muomalasi tashkil etiladi. Bunda aksiyalar va obligatsiyalarning bir necha xil turlari qo'llanilishini ham qayd etib o'tish lozim. Rivojlangan mamlakatlar amaliyotida aksiyadorlik kompaniyalari o'z faoliyatlarini moliyaviy ta'minlash uchun qimmatli qog'ozlardan keng foydalanadilar. Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyat samaradorligi ko'p jihatdan ularning moliya bozoridagi faol harakati bilan ham bog'liq. Bunda moliyaviy resurs (kapital) jalb qilish, investitsion faoliyatni amalga oshirish, birlashish va qo'shib olish operatsiyalariga kirishish, risklarni sug'urtalash va hokazolar bevosita moliya bozori orqali amalga oshiriladi. [2].

Fond birjasi faoliyatini faollashtiruvchi omillardan biri bu imkoniyatli investorlar sonini kengaytirishdir. Bugungi globallashtirish jarayonida, oldingi yillarga qaraganda qimmatli

qog'ozlar savdosi orqali tez foyda olish imkoniyati kengayib bormoqda. Jahon tajribasidan ma'lumki, qimmatli qog'ozlarga yo'naltirilgan investitsiyalar boshqa ba'zi sohalarga yo'naltirilgan investitsiyalarga nisbatan ko'proq foyda keltirishi va inflyatsiyadan ishonchli himoya qila olishini ko'rsatmoqda. Shubhasiz, bizning mamlakatimizda ham qimmatli qog'ozlar bozorida o'z faolligini oshirayotgan va aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalarini sotib olish hisobiga ularning aktivlariga egalik qilishi mumkinligini tushunadigan investorlar sinfi shakllanib bormoqda. Aksiyadorlik jamiyatlarining rasmiy birja listingiga kiritilishi bu – ushbu jamiyatlarning ma'lum darajada ishonchliligidan va moliyaviy barqarorligidan darak beradi hamda ular to'g'risidagi axborotlarning doimiy oshkor qilinishi esa investorlarning investitsiya kiritishga bo'lgan ishonchini oshiradi. Bundan tashqari, aksiyadorlik jamiyatlarining fond birjasi listingiga kiritilishi, ularning xalqaro fond bozorlariga integratsiyalashuvida keng imkoniyatlar yaratadi, ya'ni xorijiy investorlar birinchi navbatda listingga kirgan kompaniyalar aksiyalarini afzal deb hisoblaydilar. Chet el fond birjalari esa asosan o'z mamlakati fond birjasi listingiga kirgan aksiyadorlik kompaniyalariga tegishli qimmatli qog'ozlarnigina savdoga chiqaradilar[3].

Endi mamlakatimizda amalga oshirilgan birja bitimlari savdo hajmlari bilan tanishib chiqsak.

1-rasm. 2022-YILNING 12 OYI UCHUN TUZILGAN BITIMLAR SONI VA HAJMI (mlrd.so'm)[4].

2022 yil davomida mamlakatimizda 114 ta emitentning 36,15 mlrd dona qimmatli qog'ozlari bilan jami 4,82 trln so'mlik 80 723 ta bitim tuzildi.

Eng katta hajmdagi bitimlar yanvar oyida qayd etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 3,04 trillion so'mga yetgan. Maksimal hajm 20 yanvarga to'g'ri kelgan bo'lib, shu kuni tuzilgan bitimlarning umumiy summasi 1,90 trln so'mni tashkil etdi. Eng kam hajmdagi bitimlar 26 avgust kuni tuzilgan 39,53 mln so'mlik bitimlarga to'g'ri keldi. Bitimlar soni bo'yicha eng ko'pi dekabr oyida tuzilgan bo'lib - 10 044 donani tashkil etdi. 28 dekabr sanasida eng ko'p bitimlar amalga oshirilgan kun bo'ldi – 1 184 dona, ushbu ko'rsatkich 2022 yildagi o'rtacha kunlik bitimlar sonidan 3,6 baravar ko'pdir. Eng kam bitimlar soni oktabr oyiga to'g'ri keldi, umumiy hisobda 4 643 ta bitim tuzilgan.

2022 yilda barcha savdo maydonlarida amalga oshirilgan o'rtacha kunlik bitimlar soni 327 tani, o'rtacha kunlik hajm – 19,50 mlrd so'mni, sotilgan qimmatli qog'ozlarning o'rtacha kunlik soni – 146,38 mln donani tashkil etdi.

Soha	Bitimlar soni dona	Qimmatli qog'ozlar soni, dona	Bitimlar hajmi, so'm
Agrosanoat	1 167	26 798 365	237 928 504 872,21
Banklar	26 042	3 483 679 451	2 308 673 636 135,70
Lizing	37	16 287	15 115 403 190,00
Sanoat	21 247	5 695 260	53 962 415 359,26
Boshqalar	10 574	1 629 626 626	169 307 976 737,39
Aloqa	327	22 539	69 288 268,95
Sug'urta	2 586	30 996 280 411	87 131 618 128,52
Qurilish	14 628	10 254 180	1 924 353 299 577,87
Transport	84	82 573	18 089 702,17
Energetika	4 031	2 304 490	19 647 186 828,40

2-rasm. Sohalar bo'yicha 2022 yilda tuzilgan bitimlar hajmi[4].

2022 yilda iqtisodiyotning 10 ta turli xil soha aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlari bilan birja savdolari amalga oshirildi. Eng ko'p bitimlar bank va sanoat sektorlari emitentlarining qimmatli qog'ozlari bilan amalga oshirildi. Bank sektori emitentlarining qimmatli qog'ozlari bilan 26 042 ta bitim tuzildi, bu birja bitimlari umumiy sonining 32,26 foizini tashkil etdi.

Sanoat tarmog'idagi 9 ta emitentlarning qimmatli qog'ozlari bilan 21 247 ta bitim tuzildi (birja bitimlari umumiy sonining 26,32 foizi).

Birja operatsiyalari umumiy hajmining 47,94 foizi bank sektori qimmatli qog'ozlari hissasiga to'g'ri keldi. Ushbu soha emitentlari bilan tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi 2,31 trillion so'mni tashkil etdi. Qurilish sektori emitentlarining qimmatli qog'ozlari bilan tuzilgan bitimlar hajmi 1,92 trillion so'mni tashkil etdi va bu umumiy birja hajmining 39,96 foizini tashkil etdi. Aksiyadorlik jamiyatlarining agrosanoat va boshqa tarmoqlardagi qimmatli qog'ozlari bilan tuzilgan bitimlar mos ravishda 237,93 mlrd so'm va 169,31 mlrd so'mni tashkil etdi. Eng kam miqdordagi bitimlar aloqa va transport sohasidagi qimmatli qog'ozlar bilan tegishli ravishda 69,29 mln va 18,09 mln so'mlik bitimlar tuzilgan.

Xulosa va takliflar. Qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish korporativ tuzilmalarning ahamiyatini oshirish zarurligi mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda ham muhim omil hisoblanadi. Bu borada quyidagi takliflarni berishimiz mumkin.

Birinchiidan, moliya bozori faoliyatini tartibga solish, nazorat qilish va barqaror rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, moliyaviy xizmatlar bozori ishtirokchilari va investorlarining huquqlarini himoya qilishning qonunchilik asoslarini yanada takomillashtirish, moliya bozorini yanada erkinlashtirish, uning barqarorligi va kapitallashuv darajasini oshirish;

Ikkinchiidan, mamlakatdagi korporativ tuzilmalarning qimmatli qog'ozlar savdosini ikkilamchi bozorlarga olib chiqish va uni erkin joylashtirish jarayonlarini uchun imkoniyatlar yaratishni rivojlantirish;

Uchinchiidan, mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar ikkilamchi bozorini faollashtirish.

To'rtinchidan, mamlakatimizdagi tijorat banklari tomonidan qimmatli qog'ozlarni muomalaga chiqarish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni yanada soddalashtirish va ularning emitentlar hamda investorlar uchun jozibadorligini oshirish, banklarning uzoq muddatli resurslarini

ko'paytirish borasida korporativ obligatsiyalarining yangi turlarini yanada takomillashtirish muhim ishlar sifatida ta'kidlab o'tishimiz mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son.
2. S.E. Elmirzayev Zamonaviy korporativ boshqaruv: Darslik /; - T.: "Iqtisod-moliya", 2019. - 287 b.
3. Gulbahor Matyoqubovna Baqoyeva O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI VA BU BOZORDA KAPITAL JALB QILISHNING ISTIQBOLLARI. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 10-12 b
4. «Toshkent» RFB - 2022 yil bo'yicha Birjaviy tahlil https://uzse.uz/system/analytics/pdfs/000/000/153/original/2022_yil_bo'yicha_birjaviy_tahlil.pdf?1676883324